

MEMBACA KOMIK BERAKSARA JAWA, ALTERNATIF TUGAS UNTUK SISWA SMK YANG MENEMPUH OJT (ON JOB TRAINING)

Astrid Wangsagirindra Pudjastawa¹⁾ Suwarna²⁾

Prodi Pendidikan Bahasa Jawa PPs UNY¹⁾, Universitas Negeri Yogyakarta²⁾

awangsagp@gmail.com¹⁾ suwarnajawa@gmail.com²⁾

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar Komik beraksara Jawa yang bertujuan sebagai tugas OJT (On Job Training) siswa tingkat XI SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan kemampuan yang dinilai adalah ketrampilan dalam memahami teks beraksara Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahan ajar ini layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Terjadi peningkatan nilai yang diperoleh oleh subyek penelitian, berdasarkan test yang dilakukan sebelum dan sesudah mereka melakukan pembelajaran ini.

Kata Kunci: Komik, Aksara Jawa, OJT, SMK

Abstract

The focus of this research is to produce Java Javanese comic teaching materials that are intended as the task of OJT (On Job Training) students of level XI SMK (SMK) with the ability that is considered a skill in understanding Javanese text. The results of this study indicate that this resource is suitable for use in the learning process. Increased values obtained by the study subjects, based on tests conducted before and after they do this learning.

Keywords: Comics, Javanese script, OJT, SMK

Pendahuluan

Kebudayaan Jawa khususnya aksara Jawa, bagi sebagian besar kaum muda dan kaum “modernis” dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya apabila dipelajari. Tidak akan kita temukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim mereka kenal, mempersyaratkan Aksara Jawa sebagai salah satu syarat untuk dapat mereka memperoleh pekerjaan tersebut. Bandingkan dengan Aksara China, Korea, dan Jepang yang dapat mereka gunakan sebagai salah satu modal dalam memperoleh pekerjaan.

Fenomena tersebut nampaknya mengundak polemik di kalangan masyarakat Jawa. Keprihatinan atas kelunturan nilai-nilai luhur yang tersirat dalam kebudayaan Jawa secara utuh, menggugah diberlakukannya pelajaran Bahasa Jawa di tiga daerah yaitu Jateng, DIY, dan Jawa Timur. Sebagai kurikulum Muatan Lokal yang diharapkan akan dapat menjadi salah satu mata pelajaran yang

dapat membentuk moralitas tinggi dan budi pekerti luhur selain Pendidikan Agama dan PPKn (Astuti, 2006:3).

Untuk dunia pendidikan ternyata menjadikan muatan lokal pelajaran Bahasa Jawa bukanlah sesuatu hal yang mudah khususnya di SMK, siswa-siswa SMK yang dituntut untuk setelah lulus bekerja, menganggap pelajaran Bahasa Jawa sebagai hal yang “kuno” hal ini juga mengakibatkan mereka mempelajari pelajaran tersebut secara setengah hati. Bagi mereka pelajaran Bahasa Jawa tidak akan menyumbang banyak terhadap mereka dalam menerima pekerjaan kelak.

Untuk menghadapi masalah tersebut, diperlukan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Secara psikologis, siswa pada rentang usia 14-18 tahun cenderung menyukai hal-hal baru yang berbaur modern dan seba canggih. Salah satu hal yang digandrungi siswa pada rentang usia 14-18 tahun adalah Komik. Menurut Scout

Mc Cloud (dalam Waluyanto 2005:51) komik dapat memiliki arti gambar-gambar serta lambang lain yang terjukestaposisi (berdekatan, bersebelahan) dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Komik sesungguhnya lebih dari sekedar cerita bergambar yang ringan dan menghibur. Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah dimengerti. Hal ini dimungkinkan karena komik memadukan kekuatan gambar dan tulisan, yang dirangkai dalam suatu alur cerita gambar membuat informasi lebih mudah diserap. Teks membuatnya lebih dimengerti, dan alur membuatnya lebih mudah untuk diikuti dan diingat.

Sebagai salah satu media visual, media komik tentunya memiliki kelebihan tersendiri jika dimanfaatkan dalam kegiatan belajar-mengajar. Kelebihan media komik dalam kegiatan belajar-mengajar menurut Trimo (1997:22), yaitu: a) komik menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya; b) mempermudah siswa menangkap hal atau rumusan yang abstrak; c) dapat mengembangkan minat baca anak dan mengembangkan satu bidang studi yang lain; d) seluruh jalan cerita komik menuju pada satu hal yakni kebaikan atau studi yang lain.

Penelitian ini menawarkan salah satu bahan ajar berbentuk komik yang dapat digunakan untuk mengajarkan Aksara Jawa pada siswa SMK khususnya dalam masa-masa dimana mereka harus melakukan OJT (On Job Training) atau biasa dikenal dengan magang pada dunia Industri yang dimana mereka tetap diharuskan menerima tugas dari sekolah dan dibebankan melakukan kewajibannya untuk belajar dan praktik secara langsung di dunia usaha dan dunia industri yang ditunjuk oleh sekolah. Kebanyakan siswa yang OJT tidak dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru pengampu mata pelajaran dikarenakan

tanggungjawab mereka terhadap dunia usaha dan dunia industri.

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas (akhmadsudrajat.wordpress.com).

Menurut Hopkins dalam Arikunto (2008,14) dalam tindakan kelas diawali dengan perencanaan tindakan (planning), penerapan tindakan (Observation dan evaluation). Prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai. Subyek uji coba dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari 210 siswa yang melakukan OJT (On Job Training) yang diambil dari 15 kelas dan 5 jurusan siswa SMKN 3 Malang di Malang Jawa Timur. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar wawancara, angket, dan tes. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis teknik analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Teknik kualitatif digunakan untuk mengolah data verbal dan tertulis yang berupa komentar, saran, informasi dari ahli, praktisi, dan subjek uji. Teknik kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang berupa skor atau angka yang digunakan untuk menilai kelayakan bahan ajar dan metode pembelajaran.

Hasil dan Pembahasan

Langkah-Langkah Pembelajaran Membaca Komik Beraksara Jawa

Proses belajar mengajar dengan media visual sebetulnya tidaklah serumit yang dibayangkan. Peralatan visual, biasanya didesain dapat digunakan dalam perangkat-perangkat elektronik yang telah didesain sedemikian rupa sehingga mudah digunakan dan praktis dibawa kemana saja. Sebagai contoh untuk media komik ini dapat diakses siswa dengan cara menggunakan akses internet. Siswa diberikan link khusus untuk mendownload materi pembelajaran tersebut.

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media visual adalah sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini meliputi mempersiapkan diri dan mempersiapkan siswa. Kegiatan mempersiapkan diri antara lain: guru memperkenalkan siswa dengan aksara Jawa dengan menggunakan tabel aksara Jawa. Siswa tidak perlu menghafal aksara Jawa dalam tabel tersebut Siswa hanya perlu mengenali aksara-aksara yang ada di tabel. Disajikan pada siswa satu lembar potongan komik beraksara Jawa siswa diberi tugas untuk mengalihaksarakan potongan komik tersebut ke aksara Jawa dengan menggunakan tabel. Siswa kemudian diminta menceritakan apa yang terdapat dalam potongan komik tersebut.

Siswa juga perlu dipersiapkan. Saat siswa diajak untuk membaca komik, maka yang ada dalam benak siswa adalah membaca komik sebagai suatu hiburan yang berisi materi yang berkaitan dengan pelajaran. Komik yang beraksara Jawa diambil dari komik-komik yang populer dan telah dipilih serta dipilah oleh guru kelayakannya sebagai media ajar. Untuk penelitian ini Peneliti melakukan kerjasama khusus dengan perakit Komik Malang, dalam hal ini memohon izin untuk menggunakan komik yang mereka

hasilkan sebagai media pembelajaran dengan cara merubah aksara dalam komik tersebut yang asal mulanya berasal dari aksara latin ke aksara Jawa.

Tahap Penyajian

Sebelum komik disajikan kepada siswa, yang nantinya komik ini akan dapat diakses siswa selama mereka melakukan OJT, guru memberikan penjelasan-penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan kewajiban yang harus siswa mereka kerjakan terkait dengan tugas Komik tersebut, seperti:

- Tujuan membaca komik tersebut
- Memberi gambaran umum tentang komik yang akan dibaca
- Menceritakan apa maksud penulis komik tersebut menulis komik itu
- Memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian yang harus mendapat perhatian khusus sewaktu membaca komik tersebut.

Tidak lupa guru juga melakukan test kemampuan awal siswa yang berupa butir-butir soal. Hasil test tersebut digunakan guru untuk melihat kemampuan dasar siswa, nilai dari test tersebut disimpan oleh guru untuk

kemudian dibandingkan pada tahap lanjutan.

Gambar 1: Komik pada tahap persiapan

Tahap Penerapan

Untuk mengetahui dan mengontrol siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru membuat grup khusus dalam salah aplikasi komunikasi populer yaitu: Whattsap, guru melakukan tanya jawab secara berkala yaitu secara minimal 1 minggu sekali. Tanya jawab dapat berisi materi komik, makna kata-kata dialog dalam komik yang dianggap “asing” oleh siswa. Serta kesulitan mereka dalam mengalihaksarakan Komik tersebut dalam rangka memahami isi Komik tersebut. Jika ternyata banyak kekeliruan dan kesulitan, maka guru harus segera merevisi komik tersebut dan mengirimkan ulang komik tersebut dalam grup tersebut.

Gambar 2: Komik pada tahap penerapan

Tahap Kelanjutan

Membaca komik tidak harus berakhir dengan diskusi saja. Pengertian yang diperoleh siswa dari membaca komik akan lebih banyak manfaatnya bila diikuti aktifitas lanjutan. Kita tidak akan bisa mengukur ketrampilan siswa tanpa melakukan tahap lanjutan. Untuk tahap kelanjutan dilakukan sepulang siswa OJT, tahap lanjutan berupa test butir-butir soal, isi test tersebut sama persis dengan test yang dilakukan di tahap persiapan dengan penyesuaian. Hal ini dilakukan agar dapat terlihat perbedaan sebelum melakukan pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran, hasil dari test tersebut dapat digunakan guru sebagai refleksi berhasil tidaknya metode pembelajaran tersebut.

Kemampuan siswa dalam membaca Aksara Jawa

Kemampuan dasar siswa dalam mengenal aksara Jawa itu dideskripsikan dengan peringkat nilai yang diperoleh dengan test, jumlah butir soal ada 10, dengan skor nilai dari 1-10. Peringkat kemampuan dinyatakan dengan angka dan huruf, yakni sebagai berikut:

1. 90-100 A = sangat baik
2. 70-80 B = baik,
3. 60 C = cukup,
4. 50 D = kurang,
5. 0-50 E = sangat kurang,

Sebelum melakukan pembelajaran

Sebelum melakukan pembelajaran tersebut, secara keseluruhan kemampuan siswa dalam membaca aksara Jawa dinilai kurang, data yang diambil adalah siswa kelas XI yang dimana siswa tersebut berdasarkan pertanyaan dari peneliti rata-rata telah mempelajari aksara Jawa sejak tingkat sekolah dasar. Hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Peringkat	Persentase
1. A	1.5 %
2. B	2.15 %
3. C	3.15 %
4. D	4.45 %
5. E	5.20 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan siswa digolongkan dalam kriteria C, D, E. Hal ini berarti selama jenjang waktu SD hingga mereka menempuh sekolah SMK kelas XI kebanyakan dari siswa tersebut belum memahami dan belum dapat menerapkan aksara Jawa dengan baik dan benar. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan nilai yang diperoleh siswa begitu rendah, penelitian ini tidak meneliti hal tersebut secara lebih spesifik atau mendalam.

Sesudah melakukan pembelajaran

Sesudah melakukan pembelajaran tersebut, secara keseluruhan kemampuan

siswa dalam membaca aksara Jawa melakukan peningkatan, walau peningkatan tidak signifikan hal ini dapat dimaklumi dikarenakan banyaknya tugas yang harus dikerjakan sewaktu siswa tersebut melakukan OJT (On Job Training).

Peringkat	Persentase
1. A	1. 5 %
2. B	2. 20 %
3. C	3. 35 %
4. D	4. 30 %
5. E	5. 10 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan nilai yang diperoleh siswa meningkat. Walaupun masih ditemukan siswa yang memperoleh nilai pada kriteri C,D,E namun terdapat perbedaan dan perubahan dibanding sebelum melakukan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa siswa memperoleh dampak positif dari pembelajaran yang telah dilakukan.

Persentase mengumpulkan tugas

Untuk presentasi mengumpulkan tugas siswa selama OJT hingga 80% untuk tanggal deadline pengumpulan tugas yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini sebagai bukti bahwa tugas yang diberikan dirasa tidak teralu membebani. Sisanya 20 % terkendala oleh ketepatan waktu dikarenakan siswa yang kurang disiplin dalam memanfaatkan waktu.

Penutup

Bahan Ajar *Membaca Komik Beraksara Jawa sebagai Alternatif tugas OJT (on Job Training) siswa Kelas XI SMK* layak untuk digunakan dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Bahan ajar yang terwujud dalam bentuk softfile komik ini dikembangkan dengan menggunakan sumber ide yang berupa gambar. Hasil uji menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut dapat meningkatkan kemampuan membaca aksara Jawa pada siswa tingkat kelas XI. Karena itu, disarankan kepada guru pengajar Bahasa Jawa agar dapat mempertimbangkan

produk tersebut sebagai salah satu sumber belajar/media dalam pembelajaran membaca *Aksara Jawa* khususnya bagi siswa kelas tingkat XI pada sekolah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang harus menghadapi OJT (*On Job Training*). Dari penelitian ini peneliti berharap agar muncul penelitian-penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan penggunaan media komik sebagai bahan ajar.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada teman-teman dari Perakit Komik Malang yang memperbolehkan peneliti untuk memanfaatkan hasil karyanya untuk penelitian ini.

Daftar Rujukan

- Arikunto, Suharsimi., dkk. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Astuti, Yuli Eka. 2006. *Nonton Film Sambil Belajar Bahasa dan Sastra Jawa sebuah Inovasi Untuk Menghindari Kesan "Kuno" Bahasa Jawa*. Jurnal Kongres Bahasa Jawa IV tahun 2006 di Semarang
- Trimo. 1997. *Media Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud
- Sunendar, Tatang. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Diakses pada tanggal 15 Juli 2018 <http://www.akhmadsudrajat.wordpress.com>
- Waluyanto, H D. 2005. *Komik sebagai Media Komunikasi Visual Pembelajaran*. Jurnal Pendidikan, Vol 7 No. 1:45-55